

**О КЛИНИКО – ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЯХ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ**

Шерматов Р.М.

Рузибаев М.Н.

Кафедра педиатрии Ферганского медицинского института
общественного здоровья,
Фергана, Узбекистан

Аннотация: Для выявления особенностей эпилепсии детского возраста было проведено клинко-электроэнцефалографическое исследование 92 детей-эпилептиков. В большинстве случаев патологические модели активности заключались в использовании только фоновой записи. Пароксизмальная активность была представлена преимущественно медленными и полиморфными волнами. Комплексы «высокая волна – медленная и волновая» были характерны для больных легкой эпилепсией. У лиц с тяжелой эпилепсией высокие волны встречались единично и преобладали только у детей старшего возраста. В большинстве случаев очаг патологической активности преимущественно локализовался в лобных отделах ветвей мозга. Установлено, что у детей с эпилепсией выражена выраженная двусторонняя синхронизация медленной активности, которая возможна и у здоровых детей. Последнее обстоятельство затрудняло электроэнцефалографическую диагностику эпилепсии в детском возрасте.

Ключевые слова: дети, эпилепсия, электроэнцефалография

**CLINICAL AND ELECTROENCEPHALOGRAPHIC
CHARACTERISTICS OF EPILEPTIC CHILDREN**

Shermatov R.M.

Candidate of Medical Sciences,
Head of the Department of Pediatrics,
Fergana Medical Institute of Public Health.

E-mail: r.m.shermatov@mail.ru

Ruzibayev M.N.

Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana. Uzbekistan

Annotation: To reveal the specific features of epilepsy in childhood 92 epileptic children were involved in clinical and electroencephalographic study. In the majority of cases pathologic patterns of activity were the use of phon recording only. Paroxysmal activity was mainly represented by slow and polymorphic waves. “High wave – slow and wave” complexes were characteristic of patients with minor epilepsy. In those with major epilepsy high waves occurred singularly and predominated only in elder children. In the majority of cases the focus of pathologic activity was predominantly localized in the frontal regions of fruncus cerebri. It was stated that epileptic children had profoundly manifest bilateral synchronization of slow activity which was possible in healthy children as well. The latter fact hampered electroencephalographic diagnosis of epilepsy in childhood.

Key words: children, epilepsy, electroencephalography

Многие стороны проблемы эпилепсии до сих пор неясны, дискуссионны, а некоторые даже мало изучены. Особенно много разногласий обнаруживается во взглядах на эпилепсию у детей. Все еще существует «возрастной ценз» для диагноза эпилепсии, что ведет к ошибкам в лечении. Между тем малейшее опоздание в оценке характера заболевания и правильной трактовке

эпилептического припадка у детей приводит к поздней терапии и непоправимым последствиям.

Среди этиологических и предрасполагающих факторов детской эпилепсии в настоящее время значительное место уделяется вредностям перинатального и раннего послеродового периодов. Этиологическое значение этих вредностей не исключается длительностью времени, прошедшего с момента первичного воздействия патологического агента до первой клинической манифестации процесса [1-5]. Есть даже мнение, что каждый ребенок, получивший родовую травму, является потенциальным эпилептиком. По данным многих авторов [4, 6, 7, 10], перинатальные повреждения головного мозга встречаются довольно часто, но благодаря пластичности детского мозга клиническая картина его поражения развивается не во всех случаях. У части этих детей в дальнейшем, после небольших, иногда едва заметных отрицательных воздействий, развивается эпилепсия.

Общеизвестно, что важное значение в диагностике эпилепсии имеет электроэнцефалографическое исследование. Поскольку эпилепсия проявляет себя прежде всего приступами, возникающими чаще всего на фоне общего благополучия, врач иногда не в силах оценить наблюдавшиеся вне клиники пароксизмы, и диагноз в подобных случаях вообще невозможен без электроэнцефалографии.

Электроэнцефалографическая диагностика эпилепсии в детском возрасте очень сложна, так как ряд признаков эпилептической активности у взрослых принято считать нормальными для ЭЭГ здоровых детей. Например, гиперсинхронность, заостренность основного ритма, наличие билатерально-синхронных разрядов σ -ритма в фоновой записи и усиление генерализованных медленных волн при гипервентиляции, достигающих к концу пробы 180-200 мк В, наблюдаются и у здоровых детей, особенно в дошкольном и подростковом возрасте [8, 9]. Может быть, именно по этой причине у 20 % детей с

верифицированными опухолями мозга ЭЭГ была ошибочно принята за нормальную [5].

Цель исследование является выявить клинико-электроэнцефалографических особенностей эпилепсии у детей разного возраста.

Материалы и методы исследование. Для выявления клинико-электроэнцефалографических особенностей детской эпилепсии нами тщательно обследованы 90 ребенка в возрасте от 2 мес до 14 лет, у которых диагноз эпилепсии клинически не вызывал сомнений. В возрасте до 3 лет было 24 детей, от 4 до 6 лет - 12 и старше 6 лет - 32. У большинства детей первые припадки появились в возрасте до 3 лет. У 22 детей диагноз поставлен с большим опозданием.

У 56 больных выявлялись генерализованные припадки, причем значительно чаще (42) - большие эпилептические. Фокальные припадки имелись у 9 детей и полиморфные - у 2.

Обращает на себя внимание значительная частота отягощенности акушерского анамнеза у детей (42 наблюдений), что согласуется с данными литературы и подтверждает роль перинатальной патологии в генезе эпилепсии. Наследственная отягощенность выявлена лишь в 12 наблюдениях.

У всех детей проводилось электроэнцефалографическое исследование (на 8-канальном электроэнцефалографе «Медикор» с соблюдением стандартных условий) в моно- и биполярном отведениях. Помимо фоновой записи проводились и функциональные пробы: гипервентиляция в течение 3 мин и световая ритмическая фотостимуляция. При описании ЭЭГ использована система визуальной количественной оценки. При этом применялись две группы параметров: первая включала характеристику отдельных элементов структуры ЭЭГ (0-и а-ритм, Р-активность, зональные различия и др.), вторая - характеристики целостного паттерна ЭЭГ (тип, степень нарушения, показатель межполушарной асимметрии, признаки дисфункции срединных структур головного мозга и ряд других, формирование которых осуществляется с учетом

всех феноменов, наблюдаемых на ЭЭГ). Изменения на ЭЭГ оценивались с учётом возрастных особенностей.

Результаты исследование и их обсуждение.

Электроэнцефалографические изменения у детей с эпилепсией варьировали от незначительных, представляющих собой вариант нормы, до грубых. У большинства детей (82) диффузные изменения разной степени выраженности выявлялись уже в фоновой записи. Анализ ЭЭГ позволил нам выделить три их типа: нормально организованный, дезорганизованный и гиперсинхронный. Нормально организованный тип наблюдается крайне редко (2), дезорганизованный определен у 45 детей и гиперсинхронный - у 26.

Нам удалось установить, что у детей, как правило, отсутствуют такие типичные симптомы эпилепсии, как «звериный крик», прикус языка, чаще наблюдаются послеприпадочные гемипарезы. Для них характерны большая кратность припадков без перехода в статус и в то же время частое развитие эпилептических статусов (у 16 из 90 пациентов). Нередко эпилептический статус у детей является дебютом эпилепсии. Иногда у детей с большими эпилептическими припадками выявляется только тоническая или только клоническая фаза припадка. Элементы фокальности во время припадка обнаружены лишь у 18 ребенка.

Изменения биоэлектрической активности головного мозга у наблюдаемых нами больных имели как неспецифический, так и специфический характер. Патологические формы колебаний (пики, комплекс пик-волна, пароксизмальные медленные ритмы), расцениваемые большинством авторов как специфические для эпилепсии, обнаружены у 64 больных (71,1%), причем у 52 (57,8 %) - уже в фоновой записи. Следует отметить появление (22,4 %) и усиление (29%) патологической активности после гипервентиляции. Особенно это касается пароксизмов гиперсинхронных медленных волн. В большинстве случаев эти разряды возникали в самом начале гипервентиляции, отличались стабильностью и медленным отхождением после прекращения пробы. Особенностью у детей

является довольно частое начало синхронных разрядов с задних отделов головного мозга.

Степень изменений на ЭЭГ у детей, страдающих эпилепсией, зависит во многом от возраста ребенка. Так, у детей раннего возраста (24) обнаруживались в основном грубые или значительные изменения биоэлектрической активности головного мозга. Дезорганизованный тип ЭЭГ выявлен у 14, гиперсинхронный - у 10 детей этой группы. Причем у детей в возрасте до 1 года в 12 % случаев определялась гипсаритмия. Пароксизмальная активность уже в фоновой записи отмечалась у 14 детей (58,3 %). Наибольший удельный вес составляли разряды гиперсинхронных медленных и полиморфных волн (52% случаев), и лишь в 12% наблюдались разряды острых волн и комплексов пик-волна.

У 12 детей в возрасте 4-6 лет в большинстве случаев выявлялись умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга, причем преобладал гиперсинхронный тип изменений ЭЭГ, который характеризовался доминированием какого-либо ритма (чаще σ или α), амплитудой более 120 мкВ с периодической синхронизацией до 200 мкВ при сглаженных зональных различиях. У детей этой возрастной группы чаще, чем в предыдущей возрастной группе, выявлялись пароксизмальная активность в фоновой записи (62%), а также разряды острых волн и комплексов пик-волна (22 %). Наибольший удельный вес приходился также на гиперсинхронные разряды медленных и полиморфных волн (у 44 % детей).

Для 32 детей старше 6 лет были характерны более легкие изменения биоэлектрической активности головного мозга. Дезорганизованный тип ЭЭГ обнаружен почти в 65 % наблюдений, гиперсинхронный - в 37 %. Пароксизмальная активность в фоновой записи отмечена у 18 больных (56%). Она была представлена гиперсинхронными медленными и полиморфными колебаниями (у 29 % детей) и разрядами острых волн и комплексами пик-волна (у 27%).

Таким образом, чем моложе ребенок, страдающий эпилепсией, тем чаще у него выявляются грубые изменения биоэлектрической активности всего мозга. Сравнение особенностей изменений биоэлектрической активности головного мозга у детей с эпилепсией в зависимости от возраста позволяет отметить значительную выраженность пароксизмальной активности во всех возрастных группах (у 72 человек, или 80 %). Уже в фоновой записи она определялась у 54 детей (60 %), а у 16 (17,8 %) она была спровоцирована функциональными пробами. Характерно, что у 42 детей пароксизмальная активность была генерализованной, у 12 регистрировались локальные разряды и у 7 – сочетание генерализованных и локальных разрядов. Во всех возрастных группах значительный удельный вес составляли разряды гиперсинхронных медленных волн и полиморфных волн (до 72 %). С возрастом удельный вес разрядов острых волн и комплексов пик-волна увеличивается (с 12 % в раннем возрасте до 23 % у детей старше 6 лет).

Наибольшая выраженность изменений биоэлектрической активности головного мозга у детей младшего возраста с вредностями перинатального периода в анамнезе свидетельствует о том, что патологическое воздействие на ранних этапах приводит к повышенной судорожной готовности, снижению компенсаторных механизмов, а это находит отражение в полиморфности, клинической тяжести припадков даже при отсутствии грубой органической симптоматики.

В зависимости от характера эпилептических припадков выявлены определенные электроэнцефалографические закономерности. Так, для детей с малыми эпилептическими припадками (12) наиболее характерны разряды типичных эпилептоидных комплексов пик-волна частотой 3,5 в 1 с, обнаруженные нами у 10 детей, причем у 5 без всякой провокации. Разряды острых волн отмечены нами лишь у 2 больных с малыми припадками.

При больших генерализованных припадках (42 больных) разряды типичных эпилептоидных комплексов пик -волна и разряды острых волн обнаружены лишь у 8 % детей.

Наибольший удельный вес при больших припадках составляют разряды медленных и полиморфных волн (54 %). При фокальных припадках типичные разряды обнаружены в 2 из 9 наблюдений и разряды медленных волн - в 4.

Как уже отмечалось, особенностью эпилепсии у детей является большая склонность к развитию статуса. Эпилептический статус чаще развивается у детей раннего возраста (13 из 18) и характеризуется наиболее грубыми электроэнцефалографическими изменениями; у детей этой группы чаще встречаются очаговые изменения (6 больных).

Локальные изменения у детей с эпилепсией наблюдаются в виде преобладания медленных волн (у 10) или более раннего появления и большей выраженности пароксизмальной активности в одной из областей головного мозга (у 11). Грубые фокусы электроэнцефалографической активности встречаются очень редко (12 больных); они свойственны в основном детям с фокальными припадками. Наиболее характерны для детей множественные очаги, синхронные в обоих полушариях, нередко с латеризацией.

Таким образом, у большинства детей, страдающих эпилепсией, в межприпадочный период выявляются патологические формы активности уже при фоновой записи. Характер этих изменений зависит от возраста ребенка: чем моложе ребенок, тем изменения биоэлектрической активности головного мозга грубее. Пароксизмальная активность на ЭЭГ в детском возрасте представлена в основном медленными и полиморфными колебаниями. Комплексы острая волна-медленная волна свойственны больным с малыми припадками. При больших генерализованных эпилептических припадках комплексы пик-медленная волна и разряды острых волн наблюдаются лишь в единичных случаях и в основном у детей более старшего возраста.

Очаг патологической активности у детей с генерализованными эпилептическими припадками, по данным ЭЭГ, локализуется преимущественно в передних отделах ствола головного мозга. В детском возрасте наиболее характерны множественные очаги на ЭЭГ, чаще синхронные в обоих полушариях, иногда - с латеризацией. У детей в возрасте до 7 лет эти патологические очаги чаще располагаются в теменно-затылочных областях, после 7 лет - в теменно-височных. Таким образом, у детей, страдающих эпилепсией, отмечается значительная выраженность билатерально-синхронной медленной активности, которая может обнаруживаться и у здоровых детей. Это затрудняет электроэнцефалографическую диагностику эпилепсии у детей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блинов Д.В. Эпилептические синдромы: определение и классификация Международной Противоэпилептической Лиги 2022 года. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2022; 14 (2): 101–182. <https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2022.123>.
2. Бобылова М.Ю., Иванова И.В. и др. Особенности течения и развития эпилепсии у детей с типичным вариантом синдрома Ретта, вызванного мутацией MECP2 // Журнал неврологии и психиатрии, 11, 2017; Вып.2 С.54-61.
3. Пизова Н.В. Эпилепсия у детей: отдельные симптоматические (структурные) формы. Педиатрия. Consilium Medicum. 2019; 3: 104–111. DOI: 10.26442/26586630.2019.3.190623 Pizova N.V. Epilepsy in children: particular symptomatic (structural) forms. Pediatrics. Consilium Medicum. 2019; 3: 104–111. DOI: 10.26442/26586630.2019.3.190623
4. Заваденко Н.Н., Нестеровский Ю. Е., Холин А.А., Воробьева И.С. Пароксизмальные расстройства в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы у детей и подростков. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2018; 10 (4): 072-082. DOI: 10.17749/2077-8333.2018.10.4.072-082.
5. Aaberg KM, Gunnes N, Bakken IJ et al. Incidence and prevalence of

childhood epilepsy: a nationwide cohort study. *Pediatrics* 2017; 139. DOI: 10.1542/peds.2016-3908

6. Su Y.R.S., Veeravagu A., Grant G. Neuroplasticity after Traumatic Brain Injury. In: Laskowitz D, Grant G (Eds.), *Translational Research in Traumatic Brain Injury*. Chapter 8, *Frontiers in Neuroscience*. CRC Press/Taylor and Francis Group, Boca Raton, Florida. 2016; 163-178.

7. Ding K., Gupta P.K., Diaz-Arrastia R. Epilepsy after Traumatic Brain Injury. In: Laskowitz D., Grant G. (Eds.). *Translational Research in Traumatic Brain Injury*. Chapter 14, *Frontiers in Neuroscience*. CRC Press/Taylor and Francis Group, Boca Raton, Florida. 2016; 299-314.

8. Kariuki SM, Abubakar A, Kombe M et al. Prevalence, risk factors and behavioural and emotional comorbidity of acute seizures in young Kenyan children: a population-based study. *BMC Med* 2018; 16 (1): 35. DOI: 10.1186/s12916-018-1021-y

9. Wanigasinghe J, Arambepola C, Murugupillai R, Chang T. Age, sex and ethnic differentials in the prevalence and control of epilepsy among Sri Lankan children: a population-based study. *BMJ Paediatr Open* 2019; 3 (1): e000430. DOI: 10.1136/bmjpo-2018-000430

10. Zuberi S.M., Wirrell E., Yozawitz E., et al. ILAE classification and definition of epilepsy syndromes with onset in neonates and infants: position statement by the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. *Epilepsia*. 2022; 63 (6): 1349–97. <https://doi.org/10.1111/epi.17239>.